

Fresnedas trasmochadas y pastizales en el piedemonte y Sierra de Guadarrama

DOI: 10.5281/zenodo.7607474

<https://samuter.paisajeterritoriouam.es/fresnedas-trasmochadas-y-pastizales-en-el-piedemonte-y-sierra-de-guadarrama/>

Modelo de Samuter periurbanos en contextos metropolitanos y grandes aglomeraciones urbanas

Autores: **Nieves López-Estébanez, Fernando Allende Álvarez, Pedro Molina-Holgado y Gillian Gómez-Mediavilla**

Síntesis descriptiva del SAMUTER

En las vaguadas intramontañosas y los piedemontes finales de la vertiente madrileña de la Sierra de Guadarrama se desarrolla un agropaisaje de enorme interés ambiental, productivo y cultural. Se trata de fresnedas adehesadas de *Fraxinus angustifolia* Vahl que, de forma tradicional, han sido trasmochadas para la producción de ramón y de leña.

Estas formaciones se son protagonistas también en el paisaje de campos cercados, por su presencia en los setos y linderos. Bajo su vuelo se desarrollan interesantes y productivos pastizales de siega y de diente muy bien conservados y en los que se aloja un importante reducto de biodiversidad. Este agropaisaje está ligado a la producción de ganadería extensiva de vacuno, muchas veces con razas autóctonas, y a la producción de calidad de la carne y sus productos derivados.

1. Sostenibilidad ambiental

SAMUTER extendido por un conjunto fisiográfico y paisajístico de alto valor, con excelente conservación de los ecosistemas, especialmente de las formaciones forestales. En este paisaje aparecen elementos paisajísticos de fuerte identidad (cercados de piedra, caceras) y con enorme interés para la conservación de elementos biológicos. En los fondos de valle se desarrollan aprovechamientos pascícolas destacando los de pastizales de siega que mantienen hábitats de interés prioritario como los pastizales de *Alopecurus pratensis* y *Sanguisorba officinalis*, las fresnedas termófilas de *Fraxinus angustifolia* y las comunidades de Megaforbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura.

Se trata, por tanto, de un sistema ganadero de ciclo complejo, integral y con fuerte componente de conservación de la biodiversidad asociada. Una gran parte del agropaisaje se encuentra protegido bajo diferentes figuras, destacando: la ZEC Cuenca del Río Lozoya y Sierra Norte, la ZEPA del Alto Lozoya; el Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama o la Reserva de la Biosfera de las Cuencas Altas del Río Manzanares, Lozoya y Guadarrama.

2. Territorialidad y políticas agroambientales

Este SAMUTER aloja un importante patrimonio de razas autóctonas de ganado vacuno con presencia de ganado con sello 100 Raza Autóctona, entre las que destacan las vacas Avileña-negra ibérica, Serrana Negra, Morucha, o la oveja manchega. Además, se conserva un diverso patrimonio agrario de variedades de judías (Plancheta, ochavada, careta, etc.) de carácter local. Son muy numerosas las marcas de territoriales de calidad asociadas a explotaciones con cabezas de ganado con IGP “Carne de la sierra de Guadarrama” e IGP “Carne de Ávila”. En los últimos años se ha impulsado la Fiesta del Trasmochó, celebrada en algunos municipios serranos.

3. Relaciones entre producción, transformación, comercialización y consumo

El carácter de SAMUTER metropolitano debido a su localización tan próxima a la metrópoli madrileña, ha favorecido el desarrollo de una tupida red de productores, así como iniciativas de transformación, comercialización y consumo. Entre ellas se pueden destacar la producción de carne ecológica en cada vez más explotaciones; el surgimiento de empresas alimentarias de lácteos y derivados en diferentes municipios (Rascafría, Miraflores de la Sierra, etc.); la aparición de cooperativas de ganaderos y ganaderas con canal de venta directa (GanadeMad: cooperativa de ganaderos de Madrid en la Sierra Norte); la producción hortícola ecológica (Economato Macabeo), la producción apícola de interés como Entreabejas o La Gota (Rascafría) o nuevas iniciativas en la producción ecológica (empresa alimentaria Puente del Molino y su certificación de producción ecológica de frutos del bosque).

A todo ello se une un reciente y cada vez más consolidado dinamismo en relación con la presencia de ferias agroalimentarias, unas veces organizadas por el gobierno regional como la feria de mercado La despensa de Madrid y otras como iniciativas locales (mercado agroalimentario de Rascafría con promoción y venta de productos artesanos).

4. Buen gobierno (gobernanza)

Desde el punto de vista de la gobernanza, en los municipios en los que se desarrolla este SAMUTER se encuentran algunas de las Asociaciones de Desarrollo Rural, gestoras de fondos LEADER, más importantes de la región madrileña (ADESGAM, GALSINMA). Además, se localizan centros de investigación y gestión como el del “Puente del Perdón”, en El Paular. Otra forma de gobernanza son las organizaciones mancomunadas de los municipios, como la mancomunidad del Valle del Lozoya, mancomunidad de Las Cañadas, mancomunidad de La Maliciosa, etc.

